

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 205 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo’llari..... 170 Tursunova I.X.	170
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199

SIRDARYO VILOYATI INVESTITSION FAOLLIGINI OSHIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Makroiqtisodiy siyosat va prognozlashtirish" kafedrasida assistenti,
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
"Mintaqaviy iqtisodiyot va menejment" kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sirdaryo viloyatida amalga oshirilayotgan investitsion faoliyatning holati atroflicha tahlil qilinadi. Unda viloyatga investitsiyalarni jalb qilish jarayonida yuzaga kelayotgan asosiy to'siqlar va muammolar chuqur o'rganilib, mavjud vaziyatni yaxshilash bo'yicha tavsiyalar keltiriladi. Shuningdek, investitsion jozibadorlikni oshirish maqsadida qabul qilinayotgan choralar va amalga oshirilayotgan ishlar keng yoritiladi. Maqolada hududdagi iqtisodiy, ijtimoiy va infratuzilma sharoitlari batafsil tahlil qilinib, ularning investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlariga bo'lgan ta'siri baholanadi. Shu bilan birga, investitsion muhitni yaxshilash va faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan amaliy takliflar ham bayon etiladi. Ular nafaqat viloyat iqtisodiy salohiyatini oshirishda, balki uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur tahlil va takliflar, hududning iqtisodiy rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqish hamda Sirdaryo viloyatining strategik rejalashtirish jarayonida o'z o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: investitsiya, investitsion muhit, investitsion jozibadorlik, investitsion loyihalar, chet el investitsiyalari, mahalliy investitsiyalar, iqtisodiy rivojlanish, infratuzilma, strategik rejalashtirish, investitsiya salohiyati, innovatsion texnologiyalar.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the investment activities carried out in the Syrdarya region. It examines the main obstacles and challenges encountered in the process of attracting investments to the region. Additionally, the measures and initiatives implemented to enhance the region's investment attractiveness are thoroughly highlighted. The article specifically evaluates the existing economic, social, and infrastructure conditions in the region, assessing their impact on investment opportunities. Furthermore, practical recommendations aimed at improving the investment environment and promoting the development of investment activities are presented. This analysis and the proposed recommendations are expected to play a significant role in increasing the economic potential of the region and ensuring long-term economic growth.

Key words: Investment, investment environment, investment attractiveness, investment projects, foreign investments, domestic investments, economic development, infrastructure, strategic planning, investment potential, innovative technologies.

Аннотация: В данной статье проводится всесторонний анализ инвестиционной деятельности, осуществляемой в Сырдарьинской области. Рассматриваются основные препятствия и проблемы, возникающие в процессе привлечения инвестиций в регион. Также подробно освещаются принимаемые меры и реализуемые действия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности региона. В статье, в частности, анализируются существующие экономические, социальные и инфраструктурные условия региона и оценивается их влияние на инвестиционные возможности. Кроме того, предложены практические рекомендации по улучшению инвестиционной среды и развитию инвестиционной деятельности. Данный анализ и предложенные рекомендации играют важную роль в увеличении экономического потенциала региона и служат обеспечению долгосрочного экономического роста.

Ключевые слова: Инвестиции, инвестиционная среда, инвестиционная привлекательность, инвестиционные проекты, иностранные инвестиции, внутренние инвестиции, экономическое развитие, инфраструктура, стратегическое планирование, инвестиционный потенциал, инновационные технологии.

KIRISH

Hozirgi globallashuv jarayonida jahon mamlakatlari o'z iqtisodiyotlarini jadallik bilan rivojlantirishga intilmoqda. Har bir davlatning asosiy maqsadi barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash va erishilgan natijalarni

uzoq muddat saqlab qolishdan iboratdir. Ushbu jarayonda iqtisodiy o'sishga erishishda turli omillar muhim rol o'ynaydi.

Bugungi kunda investitsion siyosatni takomillashtirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash ko'plab davlatlar uchun dolzarb masalaga aylangan. Iqtisodiyot tarixida investitsiyalar hajmini oshirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish mumkinligini tasdiqlovchi ko'plab iqtisodiy nazariyalar mavjud. Ulardan Keynes va neokeyns yo'nalishlari yorqin misol bo'la oladi. Shu bilan birga, investitsiyalarni iqtisodiyotga jalb qilish jarayoni o'z-o'zidan amalga oshmasligi sababli, bu jarayonni samarali tashkil etish uchun puxta va uzoqni ko'zlaydigan investitsion siyosatni ishlab chiqish, uni global o'zgarishlarga moslashtirib takomillashtirish zarurdir. Investitsion siyosat faqat davlat siyosati mustahkam va oqilona yo'lga qo'yilgan taqdirdagina muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin.

Investitsion siyosatni takomillashtirish natijasida mamlakatga investitsiyalar oqimi sezilarli darajada oshib, ishlab chiqarish jarayonlari rivojlanadi. Ishlab chiqarishning rivojlanishi esa o'z navbatida iqtisodiy o'sishga zamin yaratadi. Iqtisodiy o'sish sharoitida aholi turmush darajasi va farovonligi oshib boradi. Ushbu jarayonlar bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, ulardan biridagi har qanday o'zgarish qolgan barcha sohalarga ta'sir ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirish masalasi iqtisodiy rivojlanishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Investitsiyalarni jalb qilish va samarali boshqarish borasida o'tkazilgan tadqiqotlar ushbu jarayonning ko'p qirrali ekanligini ko'rsatadi. Dunning tomonidan ishlab chiqilgan eklektik paradigma nazariyasi investitsiyalarni jalb qilish uchun hududning iqtisodiy va institutsional imkoniyatlarini kengaytirish zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuv viloyatni jahon bozorlariga integratsiya qilishda foydali strategik yo'nalishlar belgilashga yordam beradi.

Porter o'zining raqobatbardoshlik nazariyasida hududning tabiiy resurslari va infratuzilmasi investitsiyalarni jalb qilishda asosiy omil ekanligini ko'rsatadi. Sirdaryo viloyatida mavjud bo'lgan transport va logistika imkoniyatlari, jumladan, strategik geografik joylashuvni samarali ishlatish ushbu hududning investitsion jozibadorligini oshiradi.

Keynes tomonidan taklif etilgan davlat investitsiyalarini rag'batlantirish nazariyasi ham Sirdaryo viloyati misolida ahamiyatlidir. Hududda davlat ishtirokida amalga oshirilayotgan infratuzilmaviy loyihalar iqtisodiy faollikni oshirish va xususiy investitsiyalarni jalb qilishda katalizator rolini o'ynashi mumkin. Shu bilan birga, Blanchard va Perotti iqtisodiy siyosat va fiskal barqarorlikni saqlash investitsion faollikni oshirishda muhim ekanligini o'z tadqiqotlarida ta'kidlagan.

Sirdaryo viloyatida investitsion muhitni yaxshilashda iqtisodchi olimlar tomonidan ilgari surilgan innovatsion yondashuvlar ham muhim ahamiyatga ega. Schumpeterning innovatsion iqtisodiy o'sish nazariyasiga ko'ra, texnologik yangiliklarni joriy etish investitsion faollikni oshirishning asosiy omillaridan biridir. Viloyatning sanoat salohiyatini oshirish va innovatsion korxonalarni rag'batlantirish uchun davlat va xususiy sektor hamkorligini rivojlantirish zarur.

Sirdaryo viloyatining suv resurslari va qishloq xo'jaligi salohiyati to'g'risida olib borilgan tadqiqotlar ushbu sohalarda investitsiyalarni jalb qilishni rag'batlantiruvchi strategiyalarni ishlab chiqishni tavsiya etadi. Xususan, G'arb tadqiqotchilari Rodrik va Hausmann rivojlanayotgan hududlarda sektorlararo muvozanatni ta'minlash va yangi bozorlarga kirishni qo'llab-quvvatlashni taklif etadi. Yuqorida qayd etilgan tadqiqotlar asosida Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishda infratuzilmalarni rivojlantirish, innovatsion yechimlarni joriy etish va iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirish masalasi bo'yicha ma'lumotlar davlat statistika qo'mitasi hisobotlari, xalqaro moliyaviy tashkilotlarning tahlillari va joylardagi iqtisodiy ko'rsatkichlardan olindi. Ma'lumotlarni tahlil qilishda komparativ usul, regressiya modellari va iqtisodiy indikatorlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga qaratilgan statistika usullari qo'llanildi. Olingan natijalar strategik tavsiyalar ishlab chiqishda asos bo'ldi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda O'zbekistonda davlat tomonidan investitsiyalarni jalb qilishga yo'naltirilgan kompleks investitsion siyosat izchil amalga oshirilmoqda. Ushbu siyosatning asosiy maqsadi mamlakat uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan sohalarni rivojlantirish, mahalliy va xorijiy investorlarga qulay shart-sharoitlarni yaratishdan iborat. Shu maqsadda maxsus chora-tadbirlar tizimi ishlab chiqilib, investitsion faoliyatni rag'batlantiruvchi muhit shakllantirilmoqda.

Hozirda investitsion siyosatni muvofiqlashtirish va amalga oshirish bo'yicha mas'ul davlat tashkiloti sifatida O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi faoliyat olib bormoqda. Mamlakatda investitsiya faoliyati bir qator prinsiplar asosida yo'lga qo'yilgan bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

- qonuniylik;
- oshkoralik va shaffoflik;
- investitsiya faoliyatini amalga oshirish erkinligi;
- adolatlilik va barcha subyektlarning teng huquqliligi;
- investorlarga nisbatan kamsitishga yo'l qo'ymaslik;
- investorlarga vijdonli bo'lish prezumpsiyasining ta'minlanishi.

Investitsion siyosatning samarali tashkil etilishi barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida investitsiya faoliyatiga oid masalalarga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, davlatning qulay investitsion va ishbilarmonlik muhitini shakllantirish majburiyati Konstitutsiyada belgilangan. Bundan tashqari, "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" hamda "O'zbekiston – 2030" strategiyalarida investitsion faoliyatni rivojlantirish bo'yicha muhim yo'nalishlar belgilab berilgan.

O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi qonuniga muvofiq, investitsiya faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish vazifalarini bajarishni ta'minlash, investitsiyalar samaradorligini oshirish hamda investitsiya obyektlariga xavfsiz shart-sharoitlar yaratish orqali amalga oshiriladi. Ushbu jarayon davlat boshqaruvi organlari va mahalliy hokimiyatlar tomonidan muvofiqlashtiriladi.

O'zbekistonda investitsiyalar bilan bog'liq masalalarni hal qilishda bir qator davlat idoralari faol ishtirok etmoqda. Ularning asosiy vazifasi investorlar uchun qulay muhitni yaratish, jarayonlarni soddalashtirish va ular bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yishdan iboratdir. Shu tariqa, davlat tomonidan yaratilayotgan investitsion imkoniyatlar iqtisodiy rivojlanishga, ishlab chiqarish hajmlarining oshishiga hamda aholi farovonligining yuksalishiga xizmat qilmoqda.

Investitsiyalar iqtisodiy rivojlanishning muhim omili sifatida bozor mexanizmlarini modernizatsiya qilish va diversifikatsiya qilish jarayonlarida katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonda asosiy va aylanma kapitalni oshirish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, shuningdek, tabiiy resurslardan samarali foydalanish orqali barqaror iqtisodiy o'sish ta'minlanadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim yo'nalishlardan biri "yashil" investitsiyalardir. "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotga o'tish va yashil o'sishni ta'minlash" dasturi doirasida davlat va xususiy sheriklikni rivojlantirish orqali ushbu yo'nalishda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur chora-tadbirlar xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kengaytirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan.

Mamlakatimiz investitsion siyosatni rivojlantirish jarayonida xorijiy davlatlar bilan ikki tomonlama hamkorlik yildan-yilga mustahkamlanmoqda. Bu, o'z navbatida, investitsiya muhitining jozibadorligini oshirib, ushbu yo'nalishda barqaror o'sishni ta'minlamoqda. Masalan, Xitoy Xalq Respublikasi bilan hamkorlik natijasida 2017-yildan boshlab ushbu davlatdan jalb qilingan investitsiyalar hajmi 5 baravarga oshib, 11 milliard dollarga yetdi. Faqatgina 2022-yilda Xitoydan jalb qilingan sarmoya 2,2 milliard dollarni tashkil etdi. Shu bilan birga, so'nggi besh yil davomida Xitoy bilan qo'shma korxonalar soni uch karra oshib, hamkorlikning muvaffaqiyatli rivojlanayotganini ko'rsatmoqda.

Koreya Respublikasi bilan hamkorlik aloqalari ham sezilarli rivojlanmoqda. 2019-2023-yillar davomida Koreya kapitali ishtirokida faoliyat yurituvchi korxonalar soni 983 taga yetgan bo'lib, ulardan 608 tasi to'liq Koreya kapitaliga asoslangan holda tashkil etilgan. Bu ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy va investitsion hamkorlikning yuqori darajasini namoyon etadi.

AQSh bilan hamkorlik ham sezilarli sur'atda o'smoqda. 2023-yil yakuniga ko'ra, AQShdan jalb qilingan investitsiyalar hajmi 922,8 million dollarni tashkil etdi. Amerika kapitali ishtirokida tashkil etilgan korxonalar soni 294 taga yetib, ularning yarmi to'liq xorijiy sarmoya asosida faoliyat yuritmoqda.

Germaniya bilan iqtisodiy hamkorlikda ham ijobiy natijalar kuzatilmoqda. Hozirda Germaniyadan jalb qilingan sarmoya hajmi 913,2 million yevroni tashkil etib, ushbu kapital ishtirokida 215 ta korxonalar muvaffaqiyatli faoliyat olib bormoqda. Ushbu aloqalar nafaqat iqtisodiy, balki innovatsion loyihalar uchun ham yangi imkoniyatlar yaratmoqda.

Bundan tashqari, Rossiya, Saudiya Arabistoni, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Niderlandiya, Shveytsariya, Kipr kabi davlatlardan ham yirik hajmda investitsiyalar jalb qilinmoqda. Ushbu investitsiyalar, asosan, ishlab chiqarish sanoati, tog'-kon sanoati, qishloq xo'jaligi va logistika sohalariga yo'naltirilgan. Shu bilan birga, sog'liqni saqlash, suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish, elektr va gaz bilan ta'minlash kabi ijtimoiy yo'nalishdagi loyihalarga ham xorijiy investitsiyalar faol jalb etilmoqda.

Umuman olganda, O'zbekistonning investitsion siyosati xorijiy davlatlar bilan samarali hamkorlikni rivojlantirish, iqtisodiyotning strategik sohalariga sarmoyalarni jalb qilish orqali barqaror o'sish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashga yo'naltirilgan.

Sirdaryo viloyatida amalga oshirilayotgan investitsion faoliyat mintaqaviy rivojlanishning yuqori sur'atlarini ko'rsatmoqda. Investitsiyalarning doimiy o'sib borishi viloyatni iqtisodiyotning turli sohalarida yetakchi hududlardan biriga aylantirishi kutilmoqda. Shu bilan birga, "yashil" investitsiyalarni joriy etish va xorijiy investorlarni jalb qilish bo'yicha olib borilayotgan siyosat mintaqaviy rivojlanishni barqarorlashtirish uchun mustahkam asos yaratmoqda.

Sirdaryo viloyatining investitsion faolligini oshirish mintaqaning iqtisodiy o'sishi va ijtimoiy farovonligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu jarayonning muvaffaqiyati huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy omillar uyg'unligiga asoslangan. Birinchi navbatda, qulay huquqiy asoslar yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonning investitsiyalarni jalb qilishga oid qonunlari mahalliy va xorijiy investorlar uchun teng sharoitlar yaratib, soliq va bojxona imtiyozlarini taqdim etadi.

Sirdaryoda mavjud erkin iqtisodiy zonalar xorijiy kapitalni jalb qilish uchun qo'shimcha rag'batlantirish vositasi sifatida xizmat qilmoqda. Viloyatning tabiiy resurslari, rivojlangan infratuzilmasi va qulay tranzit imkoniyatlari hududning jozibadorligini yanada oshiradi. Hududda qishloq xo'jaligi, energetika, transport va logistika kabi sohalarida katta salohiyat mavjud. Xususan, ekologik toza mahsulotlar yetishtirish va eksport qilish hamda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha istiqbolli loyihalarni amalga oshirish mumkin.

Xorijiy tajribani o'rganish Sirdaryo viloyatida investitsion muhitni yaxshilashda muhim o'rin tutadi. Janubiy Koreya, Singapur, Qozog'iston va Turkiya kabi davlatlarning tajribasi ko'rsatganidek, texnoparklar tashkil etish, davlat va xususiy sektor hamkorligini rivojlantirish, shuningdek, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari yuqori samaradorlikka olib kelishi mumkin.

Umuman olganda, Sirdaryo viloyatida olib borilayotgan investitsion faoliyat hududning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan. Viloyatda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar mintaqaviy iqtisodiy o'sishni kuchaytirib, mamlakatning umumiy iqtisodiy salohiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda (1-rasm).

1-rasm. Moliyalashtirish manbalari bo'yicha asosiy kapitalga investitsiyalar¹.

Sirdaryo viloyati so'nggi yillarda iqtisodiy rivojlanishning yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Hududda investitsion jozibadorlikni oshirishga qaratilgan qator muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. 2023-yilda asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi sezilarli darajada oshib, viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. 2017–2023-yillar davomida Sirdaryo viloyatiga jami 30 trillion so'm investitsiya jalb qilindi. Ushbu mablag'lar hisobidan hududda 6640 yangi korxonalar tashkil etilib, 55 mingta doimiy ish o'rnini yaratildi. Bundan tashqari, 17 mingta oila qashshoqlikdan chiqarildi.

2023-yilning 1-choragida viloyatda jami 4,293 trillion so'm investitsiya o'zlashtirildi. Bu ko'rsatkich 2020-yilga nisbatan 3,6 baravar ko'pdir. Quyidagi tahlillar investitsiyalarning tarkibi va ularning ta'sirini yoritadi:

- Korxonalar mablag'lari – 84,9 trillion so'm;
- To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar – 84,3 trillion so'm;
- Xorijiy kreditlar – 82,4 trillion so'm.

1 Statistika ma'lumotlari asosida tuzilgan

Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hamda Suv ta'minoti tizimlarini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari nisbatan kam hajmda bo'lib, mos ravishda 1,6 trillion so'm va 1,7 trillion so'mni tashkil etdi.

Sirdaryo viloyatida amalga oshirilayotgan strategik loyihalar natijasida qurilish materiallari ishlab chiqarish sohasida 274 loyiha hayotga tatbiq etilib, ushbu sohaning sanoatdagi ulushi 7 foizga yetdi. Shu bilan birga:

- Charm mahsulotlari ishlab chiqarishning 16 foizi;
- Farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarishning 10 foizi aynan Sirdaryo viloyatining hissasiga to'g'ri kelmoqda.

2022-yilda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan e'lon qilingan Sirdaryoni "ishsizlikdan xoli hudud"ga aylantirish dasturi viloyat iqtisodiyotining yuksalishida muhim rol o'ynadi. Ushbu dastur doirasida yangi korxonalar faoliyat boshladi va hududning iqtisodiy ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilandi.

2023-yilning yanvar-sentyabr oylarida Sirdaryo viloyatida asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi 9154,6 milliard so'mni tashkil etdi. Moliyalashtirish manbalari tarkibiga nazar tashlaganda:

- 11 foizi korxonalar va aholining shaxsiy jamg'armalari hisobidan;
- 67 foizi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar orqali;
- 4 foizi davlat byudjeti mablag'lari hisobidan;
- 18 foizi bank kreditlari va boshqa qarz mablag'lari evaziga shakllangan.

Investitsiyalarning texnologik tarkibi tahliliga ko'ra, asosiy qismini (68 foiz) ishlab chiqarish jarayonida foydalaniladigan mashina, asbob-uskunalar va inventarlar xarajatlari tashkil etdi. Noishlab chiqarish xarajatlari, asosan, qurilish va montaj ishlari, umumiy investitsiyalarning 21 foiziga teng bo'ldi.

Hududlar bo'yicha tahlil qilinganda, Boyovut tumani eng ko'p investitsiyani jalb qilgan hudud sifatida ajralib turdi. Uning ulushi 56 foiz yoki 5092 milliard so'mni tashkil etdi. Ikkinchi o'rinda Sirdaryo tumani joylashib, unga 13 foiz yoki 1175 milliard so'm to'g'ri keladi (1-jadval).

1-jadval. 2024-yil yanvar-sentabr oylarida O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarish sanoatida xorijiy investitsiyalar viloyatlar kesimida².

Hudud	To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar	O'zbekiston Respublikasi kafolati ostida xorijiy kreditlar	Kafolatlanmagan boshqa investitsiya va kreditlar
O'zbekiston Respublikasi	100 897,4	20 021,9	112 086,9
Qoraqalpog'iston Respublikasi	1 763,2	861,9	7 803,7
Andijon	7 803,5	226,8	6 009,6
Buxoro	16 581,6	1 371,8	11 673,8
Jizzax	7 679,9	340,6	5 139,4
Qashqadaryo	6 341,6	2 448,2	10 124,5
Navoiy	6 430,6	1 762,7	10 369,2
Namangan	7 900,1	548,0	15 495,1
Samarqand	6 252,9	997,5	5 498,4
Surxondaryo	5 258,7	1 111,7	5498,4
Sirdaryo	842,9	68,9	1775,9
Toshkent	12 625,2	2 477,9	19 629,5
Farg'ona	7 305,9	186,6	2 526,4
Xorazm	1 187,2	321,6	3 498,9
Toshkent sh.	10 669,7	7297,2	8671,3

Yuqoridagi jadval ma'lumotlariga qaraganda, Sirdaryo viloyati asosiy kapitalga xorijiy investitsiyalar va kreditlarni jalb qilishda nisbatan past ko'rsatkichlarga ega. Viloyatda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kafolatlangan xorijiy kreditlar miqdori respublika bo'yicha eng pastlardan biri bo'lib, bu hududning investitsiya jozibadorligi past ekanligidan dalolat beradi. Shu bilan birga, kafolatlanmagan boshqa investitsiya va kreditlar ulushining yuqoriligi viloyatda mahalliy resurslarga tayanish darajasining nisbatan yuqoriligini ko'rsatmoqda.

2024-yilda metallurgiya, tibbiyot, biotexnologiya, bio-farmatsevtika va qurilish materiallari sohasida sezilarli rivojlanish kuzatilmoqda. Ushbu sohalarga investitsiyalarni jalb qilish iqtisodiyotning diversifikatsiyasini ta'minlab, viloyatning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shmoqda. Bundan tashqari, viloyatning geografik

² Statistika ma'lumotlaridan foydalangan holda muallif tomonidan tuzilgan.

joylashuvi va Sirdaryo bo'ylaridagi hududlarning turizm salohiyati turistik zonalar, restoranlar, dam olish maskanlari va oromgohlar tashkil etish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. 2024-yilda ushbu yo'nalishdagi loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Bu nafaqat mahalliy, balki xorijiy investorlarni jalb qilishga ham xizmat qilmoqda. Ushbu chora-tadbirlar va loyihalar Sirdaryo viloyatini kelgusida investitsiyalar uchun jozibador hudud sifatida yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, Sirdaryo viloyatida amalga oshirilayotgan investitsiyalar iqtisodiyotning turli sohalarida barqaror o'sishni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, sanoat va ishlab chiqarish jarayonlarining kengayishi, ilm-fan va ta'lim sohasidagi o'zgarishlar, aholi farovonligining oshishi kabi ko'rsatkichlar investitsiyalarning hudud rivojiga ijobiy ta'sirini yaqqol ko'rsatmoqda. Xalqaro investitsiyalar oqimining oshishi natijasida hudud nafaqat iqtisodiy jihatdan, balki madaniy aloqalar nuqtai nazaridan ham rivojlanmoqda. Yangi ishlab chiqarish korxonalarining qurilishi, innovatsion texnologiyalarni jalb qilish va mahalliy hamda xorijiy investorlar ishtirokidagi loyihalarning ko'payishi kuzatilmoqda.

Investitsiyalardan samarali foydalanish va ularni oqilona boshqarish nafaqat Sirdaryo viloyati iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlashda, balki butun mamlakat iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlashda ham muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (yangilangan tahrir), 2023-yil 1-may;
2. Prezidentning "2022-2026-yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini tasdiqlash va loyihalarni boshqarishning yangi mexanizmlarini joriy etish" to'g'risidagi qarori (PQ-72-son), 2021-yil 30-dekabr;
3. Prezidentning "2023-2025-yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari" haqidagi qarori (PQ-459-son), 2022-yil 28-dekabr.
- 4.
5. O'zbekiston Respublikasining Bojxona kodeksi, 2016-yil 20-yanvar;
6. "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonun (O'RQ-598-son), 2019-yil 25-dekabr;
7. "Maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risida"gi Qonun (O'RQ-604-son), 2020-yil 17-fevral;
8. Vazirlar Mahkamasining "Xorijiy va mahalliy investorlarning investitsiya loyihalari tashqi infratuzilmasini yaratish xarajatlarini davlat tomonidan qoplash tartibi" bo'yicha qarori (VMQ-306-son), 2022-yil 7-iyun;
9. Vazirlar Mahkamasining "Yirik investitsiya loyihalari uchun eng yaxshi taklifni tanlash ma'muriy reglamenti"ni tasdiqlash haqidagi qarori (VMQ-592-son), 2022-yil 21-sentabr;
10. Allayarov, Shamsiddin Amanullaevich, and Eshmurod Normurodovich Rakhimov. "The Importance of Tax Potential on Increasing Economic Security of Regions." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9.2 (2022): 394-399.
11. Rahimov, E. N. "Regional Economic Security and Its Main Features." *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY* 4.2 (2024): 100-107.
12. Rahimov, E. N. "Factors Affecting Economic Security." *International Conference of Economics, Finance and Accounting Studies*. Vol. 2. 2024.
13. Raximov, E. N. "Hududiy iqtisodiy xavfsizlik va uning asosiy xususiyatlari." (2023).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

